

BLOKCHEYNNING MOLIYAVIY HISOBOTLARDAGI ROLI

O'smonjonov Muxammadisxoq O'tkirbek o'g'li

"University of Economics and Pedagogy" NOTM,

Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899608>

Annotatsiya. Blokcheyn texnologiyasi moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, xavfsizligi va samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarga ega. U moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish, audit jarayonini tezlashtirish va xalqaro standartlarga mos hisobotlarni tayyorlash imkonini beradi. Biroq, ushbu texnologiyani joriy etishda texnologik va huquqiy to'siqlarni bartaraf etish zarur.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, moliya, moliyaviy hisobot, standart, blokcheyn, xavfsizlik, smart – kontaktlar, audit.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiy va moliyaviy muhitda shaffoflik, xavfsizlik va ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlash eng muhim vazifalardan biridir. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligi va ularning ishonchligi korxonalar faoliyatini samarali boshqarish va investorlarning ishonchini oshirish uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, blokcheyn texnologiyalari moliyaviy hisobotlarni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining moliyaviy hisobotlardagi roli, uning afzalliklari va qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shunday ekan birinchi navbatda blokcheyn atamasi va texnologiyasiga to'xtalsak. Blokcheyn – bu ma'lumotlarni markazlashmagan holda saqlashga imkon beruvchi tarqatilgan reyestr texnologiyasi bo'lib, unda barcha ma'lumotlar bloklar ko'rinishida saqlanadi va bloklar bir-biri bilan o'zaro zanjir sifatida bog'langan. Blokcheynning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

1. Shaffoflik: Tarmoq ishtirokchilari ma'lumotlarni real vaqt rejimida ko'ra oladi.
2. O'zgarimlilik: Bir marta kiritilgan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirish imkoniyati yo'q.
3. Xavfsizlik: Ma'lumotlar kriptografik algoritmlar yordamida himoyalangan.
4. Avtomatlashtirish: Smart-kontraktlar orqali jarayonlarni avtomatlashtirish.

Blokcheyn texnologiyasining qo'llanish zarurati bo'lgan yo'nalishlardan biri sanalgan moliyaviy hisobotlar yo'nalishi yana ham aniqroq aytganda moliyaviy hisobotlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHXS/IFRS) moslashtirilgan bo'lsa-da, quyidagi muammolar mavjud:

1. Ma'lumotlarning aniqligi va ishonchligi: Ma'lumotlar soxtalashtirilishi yoki noto'g'ri taqdim etilishi ehtimoli.
2. Tashqi auditga bog'liqlik: Moliyaviy hisobotlarning to'g'riligini tekshirish uchun ko'p vaqt va mablag' talab qilinadi.
3. Shaffoflikning yetishmasligi: Ba'zi korxonalar faoliyatining moliyaviy ko'rsatkichlari noaniq bo'lishi mumkin.
4. Ma'lumotlar uzatishdagi muammolar: Turli korxonalar va davlat organlari o'rtasida ma'lumotlarni sinxronlashtirishning murakkabligi.

Blokcheynning moliyaviy hisobotlardagi afzalliklari. Blokcheyn texnologiyasi yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi:

1. Ma'lumotlarning shaffofligi: Blokcheyn tarmog'idagi har bir ishtirokchi hisobot ma'lumotlarini real vaqt rejimida kuzatishi va tekshirishi mumkin. Bu, ayniqsa, davlat organlari va investorlar uchun foydalidir.
2. Ma'lumotlarning xavfsizligi va ishonchligi: Blokcheyn texnologiyasi orqali moliyaviy ma'lumotlar soxtalashtirilishidan himoyalangan. Har bir operatsiya kriptografik jihatdan tasdiqlanadi, bu esa ma'lumotlarning yaxlitligini saqlaydi.
3. Real vaqt rejimida yangilanish: Blokcheyn asosidagi tizimlar moliyaviy operatsiyalarni avtomatik ravishda ro'yxatga olish imkonini beradi. Bu auditorlik jarayonini tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

4. Smart-kontraktlar: Blokcheyn tizimida smart-kontraktlar yordamida avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar va hisobotlar tuzilishi mumkin. Masalan, shartnoma shartlari bajarilganda avtomatik ravishda to'lovlar amalga oshiriladi.

5. Audit jarayonini soddalashtirish: Blokcheyn orqali moliyaviy operatsiyalar tarixini kuzatish osonlashadi, bu esa tashqi audit jarayonini tezlashtiradi va soddalashtiradi.

Blokcheynning moliyaviy hisobotlarda qo'llanilishi

a) Moliyaviy tranzaksiyalarni qayd etish: Blokcheyn texnologiyasi yordamida moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida avtomatik qayd etish va saqlash mumkin.

b) Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashish: Moliyaviy hisobotlarni XMHXS/IFRS talablariga muvofiq ravishda tayyorlash va ularni avtomatik transformatsiya qilish.

c) Audit va nazorat: Blokcheyn tizimi orqali barcha tranzaksiyalarni kuzatish va ularning haqqoniyligini tasdiqlash imkoniyati yaratiladi.

d) Soliq tizimlari bilan integratsiya: Blokcheyn texnologiyasi korxonalar moliyaviy hisobotlarini davlat soliq organlari bilan sinxronlashtirishni osonlashtiradi.

e) Moliya sohasida firibgarlikka qarshi kurash: Blokcheyn asosidagi tizimlar firibgarlik va soxta hisobotlarning oldini olishga yordam beradi. Blokcheyn texnologiyasining moliyaviy hisobotlarda qo'llanishi Yevropa davlatlarida rivojlangan bo'lib, ularning ayrimlari bunday loyiha ortidan shaffoflik, xavfsizlik kabi qator muammolarga yechim topdilar. Jumladan: IBM va Maersk kompaniyalarining blokcheyn loyihasi: Moliyaviy va logistika hisobotlarini kuzatish uchun blokcheyn texnologiyasidan foydalangna bo'lsa, PwC (PricewaterhouseCoopers): PwC blokcheynning moliyaviy audit jarayonlarini tezlashtirish va ma'lumotlarni yaxlitligini saqlash uchun qo'llaydi. Ethereum va Hyperledger asosidagi platformalar esa korxonalariga moliyaviy hisobotlar uchun maxsus blokcheyn yechimlarini taklif qiladi.

Blokcheynning joriy etishdagi qiyinchiliklar

1. Texnologik infratuzilmaning murakkabligi: Blokcheyn tizimlarini korxonalar faoliyatiga integratsiya qilish ko'p vaqt va mablag' talab qiladi.

2. Huquqiy va me'yoriy muammolar: Blokcheyn texnologiyasining xalqaro huquqiy me'yorlar bilan moslashtirilishi talab etiladi.

3. Mutaxassislarning yetishmasligi: Blokcheyn texnologiyalari bo'yicha malakali mutaxassislarning kamligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Blockchain Technology in Financial Accounting: Enhancing Transparency, Security, and ESG Reporting. Rula Almadadha. <https://doi.org/10.3390/blockchains2030015>

2. Blockchain Technology in Accounting Transforming Financial Reporting and Auditing | Journal of Ecohumanism